

PROTOCOLO DE CINESIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA MISTA EM PACIENTE NA PERIMENOPAUSA: ESTUDO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 10/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7421829

Nayara Ferreira do Nascimento¹

Jailson de Souza Ferreira¹

Beatriz Ferreira Araújo¹

Rosangela Araújo Martins¹

Gabriele Alves dos Santos Aguiar¹

Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: A incontinência urinária mista é a junção dos sintomas de dois tipos diferentes de distúrbios, as perdas urinárias durante o esforço e em caráter de urgência.

Objetivo: Relatar o

caso clínico sobre um protocolo de fisioterapia aplicada a uma paciente com incontinência

urinária mista. **Materiais e método:** O presente estudo foi realizado através de um estudo de caso

aplicado em uma paciente com incontinência urinária mista, cujo a intervenção

foi realizada na Fundação Lar do Amor de Maria Betania, na cidade de Manacapuru – AM no período de junho a setembro de 2022. O protocolo de cinesioterapia teve início após a avaliação com 20 sessões, de cerca de 40 minutos realizadas duas vezes durante a semana, dispondo de exercícios de fortalecimento isotônicos e isométricos adaptados para o assoalho pélvico.

Resultados: Mediante a reavaliação correspondente a vigésima sessão, a paciente apresentou progressão significativa às intervenções realizadas, não relatando perdas urinárias nas últimas semanas e prosseguindo com maior qualidade de vida. **Conclusão:** Através deste estudo de caso, pode-se concluir que os exercícios e tratamentos embasados pela fisioterapia são de suma importância para reabilitação da musculatura do assoalho pélvico em paciente de incontinência urinária mista.

Palavras-chave: Cinesioterapia. Incontinência urinária mista. Perimenopausa.

Abstract

Background: Mixed urinary incontinence is the combination of symptoms of two different

types of disorders, urinary losses during exertion and on an urgent basis.

Purpose: To report a clinical case on a physiotherapy protocol applied to a patient with mixed urinary incontinence.

Methods: This study was conducted through a case study applied in a patient with mixed urinary incontinence, whose intervention was performed at the city of Manacapuru – AM in the

period from June to September 2022. The kinesiotherapy protocol began after the evaluation with 20 sessions of about 40 minutes twice a week, with isotonic and isometric strengthening exercises adapted for the pelvic floor. **Results:** Upon reevaluation corresponding to the twentieth session, the interventions performed, reporting no urinary loss in recent weeks and continuing with a higher quality of life. **Conclusion:** Through this case study, it can be concluded that the exercises and treatments based on physical therapy are of paramount importance for the rehabilitation of the pelvic floor musculature in patients with mixed urinary incontinence.

Keywords: Kinesiotherapy. Mixed urinary incontinence. Perimenopause.

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, a incontinência urinária (IU) é vista como um tabu, conseqüentemente, apresentando repercussões negativas nos aspectos físicos e, especialmente psicossociais, ocasionando mudanças na rotina, distanciamento e isolamento social devido ao constrangimento e redução da auto estima (BERQUÓ; RIBEIRO; AMARAL, 2009). A incontinência urinária mista é a junção dos sintomas de dois tipos diferentes de distúrbios, as perdas urinárias durante o esforço e em caráter de urgência. Os sintomas de bexiga hiperativa e incontinência de esforço, provavelmente são relacionados a uma combinação de ambos os tipos. A maioria das mulheres com incontinência urinária tem sintomas de esforço e urgência. Figueiredo et al. (2008); Fitz et al. (2011). Logo, os profissionais que atuam na área da saúde da mulher devem ficar

atentos, uma vez que a IU pode ter diversos fatores, que desencadeiam o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. A sustentação da uretra é importante na manutenção da continência urinária.

A hipermobilidade uretral pode ser uma das causas da incontinência urinária. A deficiência esfinteriana intrínseca também é um item importante a se investigar por isso é necessário a avaliação fisioterapêutica. Sendo assim o tratamento fisioterapêutico entra como uma ferramenta de pesquisa e busca para uma melhor qualidade de vida para o paciente (COSTA; SANTOS, 2012).

Dentro desse apanhado, é perceptível que a fisioterapia acopla uma gama de procedimentos que tem como objetivo minimizar e/ou neutralizar os impactos dessa condição no paciente, sendo utilizados exercícios ativos e cinesioterapia que é uma técnica fisioterapêutica eficaz, com exercícios simples e que podem ser realizados em casa de forma segura, facilitando a prevenção de lesões e mantendo sua capacidade funcional, com o objetivo de controlar a musculatura do assoalho pélvico e promover a contração e o relaxamento de forma voluntária. Vale ressaltar que, para alcançar resultados, é preciso saber a função do assoalho pélvico para trabalhar essa musculatura, assim, antes de começar os procedimentos fisioterapêuticos, é importante apresentar ao paciente os procedimentos e condutas aplicadas.

A fisioterapia, associada ao exercício na musculatura do assoalho pélvico proporciona o fortalecimento e diminui, significativamente, a perda urinária (COSTA; SANTOS, 2012).

É importante a promoção e prevenção da incontinência urinária, no tocante ao uso dos tratamentos fisioterapêuticos. Dessa forma, estudos que envolvam novos protocolos de tratamento devem ser difundidos para os profissionais de fisioterapia dando uma visão mais arquitetada sobre a eficácia e a difusão da importância desse tratamento. Por isso, espera-se que este estudo de caso sirva de embasamento para a construção de novas pesquisas envolvendo essa problemática de saúde. Dessa forma o objetivo deste estudo é relatar o caso clínico sobre um protocolo de fisioterapia aplicado a uma paciente com incontinência urinária mista.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo de caso, cujo a intervenção foi realizada na Fundação Lar do Amor de Maria Betania, na cidade de Manacapuru – AM no período de junho a setembro de 2022, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número do parecer 5.800.914.

2.1 Caso Clínico

Paciente M.F.S, sexo feminino, 45 anos de idade, sedentária, três gestações com partos vaginais, onde apresentou pré-eclâmpsia na segunda gestação e infecção como complicação puerperal, fazia uso de contracepção injetável há 24 anos, menarca desde os 14 anos de idade, data da última menstruação (DUM) dia 17 de junho de 2022. Ao ser questionada relatou, perda de urina contínua ao tossir, espirrar, sorrir e quando sentia necessidade de urinar. No ano de 2019 começou a sentir os sintomas e buscou consulta médica, onde foi diagnosticada com incontinência urinária mista (IUM) e encaminhada à fisioterapia. Devido ausência de dor e intercorrências mais graves, não procurou tratamento imediato. No ano de 2021 os sintomas ficaram mais

intensos e passou a fazer uso de três absorventes feminino por dia como meio de proteção. E no ano de 2022, através de redes sociais teve conhecimento de uma pesquisa que seria desenvolvido embasado em um caso clínico sobre incontinência urinária, o qual se candidatou à vaga e foi selecionada, dando início ao tratamento fisioterapêutico mediante a aplicação da ficha de avaliação. A avaliação sucedeu-se por meio de um questionário constituído por:

Identificação;
Sintomas ginecológicos e obstétricos; Diagnóstico clínico; Anamnese; Sintomas urinários; Exame físico; Diagnóstico cinesiológico funcional; Objetivos e Condutas.

Durante a execução do exame físico a paciente foi posicionada na maca em decúbito dorsal com quadril e joelhos flexionados, com o examinador avistando o introito vaginal, dando início à inspeção orientando a paciente contrair a MAP como se estivesse segurando urina, para verificar se ela possuía correta elevação do núcleo central do períneo, em seguida foi solicitado que a paciente realizasse uma tosse forçada, sendo possível observar a presença de contração dos músculos externos do assoalho pélvico.

Para execução da palpação foi realizado afastamento dos grandes e pequenos lábios vaginais, introduzindo lateralmente dedo médio, depois dedo indicador seguindo canal vaginal e posteriormente realizando uma pronação, assim foi palpado todo o canal vaginal, observando se a paciente referia dor ao toque segundo escala visual analógica (EVA), após o referimento negativo à presença de algia, foi avaliado o grau de força muscular através da escala de oxford modificada, onde a paciente realizou contração da MAP apertando o dedo do examinador. Para avaliar a capacidade de relaxamento do assoalho pélvico a paciente fez contração seguida de relaxamento da MAP, neste momento foi observado se a musculatura relaxava imediatamente após a contração, se houve

demora para relaxar ou se continuava contraído. Já no tônus muscular foi exigido três contrações seguidas e no final da terceira contração foi verificado o estado em que aquele tônus muscular se encontrava.

Na avaliação da resistência muscular a paciente foi orientada a contrair a MAP e manter essa

contração o máximo de tempo possível.

O protocolo de cinesioterapia teve início após a avaliação com 20 sessões, de cerca de 40 minutos realizadas duas vezes durante a semana, dispondo de exercícios de fortalecimento isotônicos e isométricos adaptados para o assoalho pélvico, utilizando materiais como: Maca, colchonete, bola terapêutica, faixa elástica, thera band, chapéu chinês, cone, barra e escada de agilidade e coordenação. A princípio foi realizado exercícios de coordenação muscular com duas séries de dez repetições e intervalo de trinta segundos advindo de mudanças de decúbito dorsal, sedes tação e ortostatismo para isolar a contração do assoalho pélvico e ao final de cada atendimento foram repassadas orientações do que a paciente poderia realizar em sua casa nos dias que não estivesse em atendimento, series de contrações e relaxamentos em decúbito dorsal ou em ortostatismo, contração da MAP o máximo de tempo possível quando sentisse a necessidade de urinar, contração sempre que fizesse levantamento de peso ou que espirrasse e sorrisse.

2.2 Protocolo de cinesioterapia com equipamentos auxiliares:

- Em decúbito dorsal, foi realizado a flexão de quadril, associado com a contração da MAP.
- Em decúbito dorsal, foi realizado a flexão de quadril com auxílio da faixa elástica, associado com a contração da MAP.
- Em decúbito dorsal, com quadril e joelhos flexionados, foi realizado elevação pélvica com contração do MAP aplicando resistência de faixa elástica.
- Em decúbito dorsal, com quadril e joelhos flexionados, foi realizado elevação pélvica com contração da MAP, conforme figura 1.

Figura 1 – Elevação Pélvica com contração da MAP

- Em decúbito dorsal, flexão de quadril e joelho associado à contração e relaxamento decorrido do MAP, utilizando bola terapêutica, conforme figura 2.

Figura 2 – Flexão de MMII associado a contração e relaxamento da MAP

- Em sedestação, realizando contração e relaxamento da MAP associado à extensão de joelho aplicando resistência de faixa elástica.
- Retroversão e anteversão de quadril em sedestação na bola terapêutica, associado à contração e relaxamento decorrido da MAP.
- Em ortostatismo, contração e relaxamento decorrido da MAP associado à plantiflexão.
- Em ortostatismo, contração e relaxamento muscular da MAP associado à abdução de quadril com thera band.
- Em ortostatismo, contração e relaxamento da MAP associado à flexão de ombro com auxílio de barra, conforme figura 3.

Figura 3 – Flexão de ombro associado a contração e relaxamento da MAP

- Em ortostatismo, contração e relaxamento da MAP associado extensão de membros inferiores (MMII) com auxílio thera band, conforme figura 4.

Figura 4 – Extensão de MMII com contração e relaxamento da MAP com auxílio thera band

- Em ortostatismo, contração e relaxamento da MAP associado à flexão de quadril e joelho com auxílio thera band.

- Treino sensório motor associado a contração e o relaxamento da MAP, conforme figura 5.

Figura 5 – Treino sensório motor associado a contração da MAP

Exercício isotônico é o termo destinado a exercícios dinâmicos, onde o músculo contrai/relaxa e encurta diante de uma carga aplicada constantemente, porém se um exercício é executado de forma constante, a musculatura é desgastada, processo comumente conhecido como fadiga muscular que gera a diminuição do desempenho dos músculos acarretando à inibição da qualidade da terapia (KISNER; COLBY, 2013).

Devido os fatos descritos acima, cada série realizada dispôs de trinta segundos de intervalo,

iniciando com duas séries de dez repetições e conforme a progressão da paciente, o número de séries e repetições aumentavam gradativamente.

Já o exercício isométrico, é o termo deliberado a exercícios estáticos, onde a força é aplicada à uma superfície imóvel e não há variação de movimento articular (KISNER; COLBY, 2013). Com isso, a cada contração muscular sustentada por determinado tempo

foi concedido o dobro de tempo para o relaxamento muscular entre repetições. Iniciaram-se com 5 segundos de manutenção da contração da MAP, evoluindo até 2 minutos e 16 segundos.

3 RESULTADOS

Inicialmente, pela avaliação a paciente apresentava compensação da contração dos músculos do assoalho pélvico (MAP), associando à contração com musculaturas acessórias de músculos abdominais e adutores. Após exercícios de conscientização muscular realizados em decúbito dorsal, sedestação e ortostatismo, percebeu-se que na terceira sessão a paciente passou a isolar a contração da MAP sem dificuldades, com isso foi possível seguir com o protocolo.

A força muscular do assoalho pélvico foi mensurada através da escala de oxford modificada, onde apresentou grau 3 de força muscular, que corresponde à contração moderada, sentida com um aumento de pressão intravaginal comprimindo os dedos do examinador com uma pequena elevação da parede vaginal, logo, foi realizado exercícios isotônicos e na décima sessão a paciente apresentou uma melhora significativa, demonstrando grau 4 de força muscular que corresponde à contração satisfatória, apertando o dedo do examinador com elevação da parede vaginal em direção à sínfise púbica, e na vigésima sessão foi alcançado o maior grau de força muscular da escala de oxford modificada, o grau 5, definido como uma forte contração e compressão firme dos dedos do examinador com movimento positivo em direção à sínfise púbica.

Perante o exame físico, a paciente apresentou hipotonia (diminuição do tônus

muscular) e resistência de 5 segundos de contração da MAP na primeira avaliação, foram agregados à essas intercorrências exercícios isométricos, posto isso, na décima sessão observou-se a progressão da resistência de contração da MAP para 20 segundos de contração muscular. Visando feedback positivo à recuperação da integridade da MAP, os exercícios isométricos foram intensificados, sendo realizado mais vezes a cada sessão e na décima quarta sessão a paciente manifestou resistência muscular de 1 minuto e 8 segundos de contração. Posteriormente, na vigésima sessão já manifestava resistência muscular de 4 minutos e 52 segundos de contração, apresentando normotonia (termo usado para se referir ao estado normal do tônus muscular). Mediante o questionário da avaliação, na primeira sessão a paciente apresentava incontinência urinária mista (IUM) relatando perdas urinárias ao tossir, sorrir, espirrar e quando sentia vontade de urinar, além de relatar a qualidade da perda urinária contínua e a utilização de 3 absorventes externo por dia como proteção. Com a implementação do protocolo de cinesioterapia, na décima sessão houve uma progressão ao tipo de incontinência urinária, evoluindo à incontinência urinária de urgência (IUU) relatando perdas urinárias somente ao sentir vontade de urinar, com qualidade das perdas em jato e na décima quinta sessão a qualidade da perda urinária já se apresentava em gotas, com as progressões citadas a paciente passou a se sentir mais segura e confiante, passando a utilizar 2 absorventes externos por dia, e

com a décima oitava sessão relatou não precisar da utilização de nenhum tipo de absorventes.

Na reavaliação correspondente à vigésima sessão, a paciente afirmou não ter perdas urinárias nas últimas semanas.

A paciente afirmou realizar em sua casa todos os exercícios físicos que lhe foram devidamente orientados, os quais correspondiam a exercícios isotônicos com 3 series de 10

repetições e intervalo de 30 segundos, advindo de mudanças de decúbito. Além de exercícios

isométricos, mantendo contração da MAP de acordo com o tempo em que conseguia e relaxando essa musculatura com o dobro de tempo de contração, caso se sentisse mais

confortável executar essas atividades sem auxílio de um familiar. Ela foi instruída a utilizar um

relógio ou o temporizador de seu aparelho celular.

No quadro 1 encontram-se descritos os dados comparativos das avaliações realizadas na paciente.

Quadro 1 – Dados comparativos das três avaliações realizadas com a paciente.

Evoluções Clínicas	1ª Avaliação	2ª Avaliação	3ª Avaliação
Contração de musculatura acessória	Abdominal e adutores	Somente MAP	Somente MAP
Resistência muscular	5 segundos de contração	20 segundos de contração. Após intensificação de exercícios isométricos, na 14ª sessão passou a manter essa contração por 1 minuto e 8 segundo	4 minutos e 52 segundos.
Tônus muscular	Hipotonia em MAP	Hipotonia em MAP	Normotonia
Grau de força muscular	Grau 3	Grau 4	Grau 5
Perdas urinárias	Mista: Ao tossir, sorrir, espirrar e quando sente vontade de urinar.	Urgência: somente ao sentir vontade de urinar.	Não relata perdas urinárias
Qualidade da perda urinária	Contínua	Em jato, na 15ª sessão relatou ter perdas em gotas.	Sem intercorrências
Quantidade de protetores usados por dia.	3 absorventes externos	2 absorventes externos	0 absorventes

4 DISCUSSÃO

Com objetivo de gerar uma discussão específica sobre a temática abordada, vale ressaltar que a incontinência urinária (IU) é uma patologia representada pela

perda involuntária de urina, na qual, no contexto epidemiológico, atinge majoritariamente mulheres, se intensificando com o aumento da idade e atingindo principalmente mulheres na perimenopausa, sendo tal patologia associada a outras ações que precipitam esta perda involuntária (SILVA et al. 2017).

A paciente deste relato de caso apresentava incontinência urinária pelo fato de estar na fase da perimenopausa, é nessa época que há falta de estrogênio, que pode levar o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico (MAP) e assim comprometendo o controle da bexiga. Diante das pesquisas Berlezi et al. (2015), afirmam que algumas alterações fisiológicas que ocorrem no tecido urogenital na perimenopausa, influenciam na quantificação dos sintomas da IU. Como visto no déficit de estrogênio, que associa-se à redução da submucosa e à perda de tônus do esfíncter, levando à diminuição da pressão de fechamento uretral. Além disso, com a senescência (processo de envelhecimento natural), alterações estruturais do músculo que constitui a parede da bexiga denominado músculo detrusor, como desenvolvimento de fibroses e hipersensibilidade à noradrenalina, resultam em redução da complacência vesical e desenvolvimento de contrações involuntárias. Perante anamnese, verificou-se que a paciente tinha diminuição na qualidade de vida, por conta da perda urinária involuntária, a mesma se sentia constrangida e desconfortável quando tinha que sair de casa, devido incapacidade de controlar a bexiga na

presença de seus familiares e amigos por receio de ter escapes de urina, durante qualquer atividade ou interação social. Nesse sentido, Silva et al. (2017), em seus estudos, evidenciam que os fatores que mais acometem a perda de urina são o ato de tossir e espirrar, tendo como base o relato das mulheres que foram diagnosticados com IU, ressaltando também que a condição apresentada se mostrou como um empecilho para a realização das atividades diárias. Os estudos inferidos acabam demonstrando que o tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária em mulheres acaba surtindo uma eficácia pontual, eficácia essa que acaba recaindo diretamente sobre a qualidade de vida destas mulheres.

Cada etapa de uma avaliação torna-se crucial para a reabilitação de um paciente.

O

exame físico é uma das ferramentas fundamentais para prosseguir com um tratamento adequado. Diante disso, foi possível averiguar a gravidade dos sintomas que a paciente apresentava e aplicar a cinesioterapia, bem como uma dosagem conveniente de exercícios em prol da reabilitação dos músculos do assoalho pélvico (MAP).

Assim, segundo os estudos proposto por Castro (2019), percebeu-se que para que a

promoção do tratamento se mostrasse mais eficaz, é fundamental realizar a avaliação da força

muscular do assoalho pélvico para a aplicação dos cuidados necessários. Desse modo, diante

da discussão abordada, salienta-se o papel do profissional na identificação da IU, e promover

de modo adequado a recuperação da saúde e o bem-estar do paciente, com o objetivo de atingir

a promoção desses tratamentos de primeira escolha na sociedade que é acometida pela

Incontinência Urinária.

O tratamento que se utilizou com a paciente foi a cinesioterapia advindo de exercícios

isotônicos e isométricos que ajudou no fortalecimento e no ganho de resistência muscular que

serviu para otimizar o estado de saúde.

Desse modo, é válido ressaltar, segundo Oliveira et al. (2017) os benefícios de tratamentos não invasivos, sendo os métodos fisioterápicos mais adequados para a reabilitação

do controle do débito urinário, ressaltando também que cada técnica fisioterápica atinge um

benefício específico que contribui para a promoção do cuidado da paciente com IU. Dentre os

principais métodos pode-se destacar a cinesioterapia, que proporciona uma melhora dos

sintomas apresentados, assim como a melhora da qualidade de vida.

5 CONCLUSÃO

Através deste estudo de caso, pode-se concluir que os exercícios e tratamentos embasados pela fisioterapia são de suma importância para reabilitação da musculatura do

assoalho pélvico em paciente de incontinência urinária mista, promovendo os benefícios na

diminuição dos sintomas tais como: fortalecimento da musculatura pélvica, controle da bexiga

e melhor qualidade de vida do paciente, uma vez que as mais variadas técnicas permitem que essa condição seja neutralizada ou amenizada perante a prática clínica.

Assim, pode-se denotar a importância do fisioterapeuta para melhoria da qualidade de vida do paciente, o qual, de posse dos seus conhecimentos e

embasado por essa variada linha de procedimento, em curto e médio prazos, consegue amenizar ou cessar por completo essa condição.

REFERÊNCIAS

ABRAMS P, et al. The standardization of terminology in lower urinary tract function: Report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. *Urology*. 2003.

BERLEZI EM, et al. Incontinência urinária em mulheres no período pós-menopausa: Um problema de saúde pública. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** v 12, n 2, p 159-173, 2009.

BERQUÓ MS, RIBEIRO MO, AMARAL RG. Fisioterapia no tratamento da incontinência urinária feminina. **Rev Femina.** v 37, n 7, p 88-385, 2009.

CASTRO AP, Pereira VS, Serrão PRMS, Driusso P. Eficacia do biofeedback para o tratamento da incontinência urinaria de esforço: uma revisão sistemática. *Sci Med*. 2010;

CASTRO A.R; ARRUDA, R. M; OLIVEIRA, E; ZANETTI M. R. D; BORTOLINI M.A. SARTORM. G. F; GIRÃO M J. B. C. Fisioterapia e incontinência urinaria de esforço; revisão e análise critica. *FENINA/ Dez 2008/*

COSTA AP, SANTOS FDRP. Abordagem da fisioterapia no tratamento da incontinência urinaria de esforço: revisão da literatura. **Rev Femina.** v 40, n 2, p 08-105, 2012

GUARISI T, et al. Urinary incontinence among climateric brazilian women: household survey. *Rev Saude Publica*. 2001.

KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas.

6.ed. ed. Barueri : Manole, 2016. 1023 . p

MAIA DIAS, Elisa et al. cinesioterapia como tratamento da incontinência urinária de esforço

– estudo de caso. revista estágio saúde, v. 5. 12 p, 2016.

NARCISO DE LIMA FERRO, Thauan; APARECIDA DA SILVA, Maria. A

Cinesioterapia

no tratamento de incontinência urinária em idosas: Revisão narrativa. Research, Society and

Development. 8 p, 17 janeiro 2022.

OLIVEIRA A.H.F.V. et al. Contribuições da fisioterapia na incontinência urinária no climatério. **Rev. Ciênc. Méd.** v.26, n.3, p.127-133, 2017.

OLIVEIRA J.R; GARCIA R.R. Cinesioterapia no tratamento da Incontinência Urinária em

mulheres idosas. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** v. 14, n. 2, p. 343-351, 2011.

SILVA A.M.N; OLIVA L.M.P. Exercícios de Kegel associados ao uso de cones vaginais no

tratamento da incontinência urinária: estudo de caso. **Rev. Scientia Medica.** v. 21, n. 4, p. 173-176

SILVA, L. W. S; et al. Fisioterapia na incontinência urinária: olhares sobre a qualidade de vida

de mulheres idosas. **Revista Kairós – Gerontologia.** v.20, n.1, p. 221-238, 2017.

SOUZA J.O, et al. A prevalência de incontinência urinária em mulheres na pós-menopausa.

Revista Univap. v. 21, n. 37, 2015.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil